

EMPREENDEDORISMO FEMININO COMO COMPLEMENTO DE RENDA PARA MULHERES DA ZONA RURAL DE TRAIRI

 DOI: 10.5281/zenodo.17784566

Maria Alice dos Santos

*Bacharela em Administração, egressa do Centro Universitário FATENE - UniFATENE,
Brasil. E-mail: maryaliceqwe@gmail.com*

Daniel Lima dos Santos

*Bacharel em Administração, egresso do Centro Universitário FATENE - UniFATENE,
Brasil. E-mail: danielsanttos97@gmail.com*

João Luis Josino Soares

*Mestre em Economia Rural, docente no Centro Universitário FATENE - UniFATENE,
Brasil. E-mail: joaojosinoadm@gmail.com*

RESUMO

O empreendedorismo feminino na zona rural como forma de complemento de renda e a busca pelo desenvolvimento da região local, visa compreender situações diversas capazes de identificar as dificuldades encontradas por essas mulheres na manutenção do empreendimento e entender de que forma essa iniciativa feminina impacta na vida da sociedade na qual ela está inserida. O trabalho tem como tema empreendedorismo feminino como complemento de renda para mulheres da zona rural de Trairi, tem como objetivo entender o que o empreendedorismo feminino representa para as mulheres que decidem investir em oportunidades de negócios no ambiente rural. O estudo foi realizado com um grupo de mulheres produtoras de colorau da zona rural de Trairi – CE. A metodologia utilizada no trabalho foi descritiva e qualitativa, aplicada por meio de um questionário enviado através do aplicativo WhatsApp, com quatro integrantes do grupo. Os resultados da pesquisa apontam que apesar de não ser a renda principal das integrantes, o projeto mulheres do colorau é um importante complemento de renda e gera melhorias na condição financeira, união entre as mulheres e gera maior visibilidade do trabalho feminino na região. De acordo com a análise dos resultados as principais dificuldades enfrentadas pelo empreendimento foram a escassez de matéria prima (semente do urucum), organização das mulheres e falta de experiência no manuseio das máquinas, mas embora com os desafios e a força de trabalho feminina o empreendimento se manteve ativo no mercado desde o ano de 2015.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Gênero. Empreendedorismo rural.

ABSTRACT

Female entrepreneurship in rural areas as a way to supplement income and the search for development in the local region, given the understanding of diverse situations capable of identifying the difficulties encountered by these women in maintaining the enterprise and understanding how this female initiative impacts the life of the society in which they are inserted. The work has as its theme female entrepreneurship as a supplement income for women in the rural area of Trairi, and aims to understand what female entrepreneurship represents for women who decide to invest in business opportunities in the rural environment. The study was carried out with a group of women who produce paprika from the rural area of Trairi - CE. The methodology used in the work was descriptive and qualitative, applied through a questionnaire sent via the WhatsApp application, with four members of the group. The results of the research indicate that despite not being the main income of the members, the paprika women project is an important supplement income and generates improvements in the financial condition, unity among women and generates greater visibility of female work in the region. According to the analysis of the results, the main difficulties faced by the enterprise were the scarcity of raw material (annatto seed), organization of women and lack of experience in handling the machines, but despite the challenges and the female workforce, the enterprise has remained active in the market since 2015.

Keywords: Entrepreneurship. Gender. Rural entrepreneurship.

INTRODUÇÃO

O artigo em questão trata sobre o empreendedorismo feminino na zona rural como forma de complemento de renda e a busca pelo desenvolvimento da região local, visto compreender situações diversas capazes de identificar as dificuldades encontradas por essas mulheres na manutenção do empreendimento e entender de que forma essa iniciativa feminina impacta na vida da sociedade na qual ela está inserida.

O empreendedorismo feminino tem como característica forte a relação dos aspectos de negócios, independente do porte, que por iniciativa de mulheres conseguem manter o comércio de produtos e serviços em níveis competitivos. Em contraponto tem-se que no ambiente rural o acesso ao conhecimento de gestão, negócios e a administração do ambiente domiciliar devem estar associados em suas múltiplas atividades.

Tendo o trabalho como objetivo principal entender o que o empreendedorismo feminino representa para as mulheres que decidem investir em oportunidades de negócios no ambiente rural.

Para nortear essa pesquisa alguns objetivos foram definidos como base para o

artigo, uma vez que a pesquisa também foi utilizada para a) analisar as principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres no início do empreendimento; b) entender as motivações para a tomada de decisão para começar a empreender; c) pesquisar sobre as mudanças ocorridas na vida das empreendedoras após a abertura do negócio.

E a partir deste contexto traz o seguinte questionamento: ***Como o empreendedorismo é representativo para mulheres que visam investir em negócios no ambiente rural?***

Assim, justifica-se em ter no empreendedorismo feminino no meio rural uma contribuição para a formação de uma sociedade com maior participação de mulheres em diferentes setores da economia e a melhoria da percepção de que as habilidades femininas são importantes no funcionamento das atividades.

Algumas dificuldades que podem ser enfrentadas por mulheres empreendedoras são: Recursos financeiros; muitas das mulheres que vivem no meio rural trabalham na agricultura e dependendo da propriedade e dos recursos, o alimento produzido por essa família de agricultores é destinada ao consumo, logo, não é caracterizado como uma fonte de renda e essas famílias necessitam de auxílios e programas do governo para conseguirem ter acesso a algum benefício necessário para a sobrevivência; carga de trabalho duplicada; as mulheres em grande maioria além do trabalho com a agricultura também são responsáveis pelo serviço doméstico, com a organização da residência e o cuidado com os filhos, e para as que decidem empreender ainda ficam responsáveis pelo gerenciamento do negócio, trabalhando com duplas jornadas e muitos desafios; medo de falha; como o acesso a capacitação ainda é limitado no meio rural, muitas mulheres sentem receio de começar um empreendimento sem o suporte adequado, uma vez que se tem pouco recurso para investir e a falência do empreendimento gera prejuízo financeiro.

A participação feminina no meio rural, além de proporcionar o maior acesso as mulheres a desenvolver atividades, possibilita também o aumento da renda, conservação das atividades agrícolas e desenvolvimento da região onde o empreendimento está localizado. Como muitas das mulheres trabalham na agricultura promovendo o sustento da família a partir dessa atividade, algumas enfrentam escassez de recursos, pois dependendo da safra, a quantidade de produtos não é suficiente para manter a família durante o período, nesse caso o benefício obtido através de políticas públicas é fundamental para a sobrevivência da família e dependendo da realidade faz-se necessário uma renda complementar, onde o

empreendedorismo é visto como uma oportunidade.

O trabalho em questão aborda as dificuldades enfrentadas e conquistas alcançadas por um grupo de mulheres empreendedoras na zona rural de Trairi – Ceará e quais os impactos e melhorias que obtiveram na renda familiar através do empreendimento.

Através do empreendedorismo feminino em diferentes áreas no meio rural, as mulheres tem maior liberdade de escolha ao ter a possibilidade de optar por qual trabalho deseja realizar, além de contribuir para o avanço da economia e para a construção de uma sociedade com maior participação feminina em diferentes setores. Com a continuidade de estudos e discussão da importância da mulher no mercado se torna cada vez mais difundido o desejo e a necessidade de uma sociedade com maior participação feminina e valorização de seu trabalho em diferentes áreas, incluindo o meio rural, onde frequentemente a mulher exerce um papel de dona do lar, limitando a atividades domésticas e não tendo participação direta em áreas mais específicas do trabalho realizado no campo.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E CONCEITOS DE EMPREENDEDORISMO

O empreendedorismo pode ser entendido como a busca por autonomia, através da identificação e solução de problemas na sociedade, onde é necessário a implantação de recursos, planejamento de negócio e execução de tarefas para que a empresa tenha condições de êxito, conforme (Affonso; Ruwer; Giacomelli, 2018).

Sendo assim, falar de empreendedorismo é entender que se trata de planejamento e criação de negócios que possibilitem a independência através de atividades pensadas em solucionar alguma necessidade previamente identificada, bem como entender que esse termo abrange também a necessidade de criar algo novo ou inovar técnicas já antes utilizadas em busca de um diferencial de marca e permanência no mercado, e esse conjunto de atitudes exigem do empreendedor comprometimento com o negócio, conforme (Affonso; Ruwer; Giacomelli, 2018).

Apesar de não possuir uma definição única, segundo Hisrich; Peters; Shepherd (2014), o empreendedorismo é considerado como um processo de criação de algo novo ou diferente, que agrega valor, que exige dedicação e esforço, e que incorre em riscos financeiros, psicológicos e sociais, cujo retorno, na maioria das vezes, é a

satisfação econômica e pessoal. É um termo então, relacionado à inovação, ao risco, à criatividade, à organização e à riqueza.

O Empreendedorismo muitas vezes é visto como a oportunidade de mudança de vida, a busca por solucionar um problema observado na região ou mesmo uma necessidade para a obtenção de recursos para a sobrevivência. Quando se decide empreender muitas questões surgem em torno desse planejamento, pois o empreendedor, principalmente do meio rural já possui diversas atividades que necessitam atenção e esforço físico para a realização, o que foi abordado na citação abaixo: Comum, em pequenas propriedades rurais, observar que existe uma sobrecarga de atividades para as pessoas envolvidas. Isso se deve ao fato de que é a própria família quem gerencia todo o trabalho, tanto estratégico quanto operacional (SEBRAE, 2020).

Através de estudos sobre o empreendedorismo no Brasil foi verificado que a criação de serviços de apoio aos empreendedores foi fundamental para abordar melhor o tema e aumentar a quantidade de empreendedores no país, onde o empreendedorismo passou a se fortalecer no final da década de 1990, como citado por Dornelas (2021), a partir de então tem se tornado cada vez mais discutido e ganhado posição de relevância na sociedade.

Passados mais de 25 anos, pode-se dizer que o Brasil atualmente se encontra com todo o potencial para desenvolver um dos maiores programas de ensino de empreendedorismo de todo o mundo, comparável apenas aos dos Estados Unidos, onde mais de duas mil escolas ensinam empreendedorismo. Seria apenas ousadia se não fosse possível, assim diz Dornelas (2021).

Além do conhecimento e planejamento de negócio é fundamental para os empreendedores o apoio e incentivo do país para possibilitar o desenvolvimento da empresa, segundo Dornelas (2021) foram realizadas ao longo dos anos ações com o intuito de impulsionar esses negócios.

Em síntese, os últimos anos foram repletos de iniciativas em prol do empreendedorismo, criando as bases para as novas fases no país, que pode ser representada por dois importantes eventos no Brasil na última década. Dornelas (2021) afirma que é o novo momento do Brasil, e o empreendedorismo será o protagonista dos próximos anos.

2.1.1 Tipos de empreendedorismo

O empreendedorismo abrange diversas áreas da sociedade e significa mais do que a criação de um negócio, envolve o estudo da sociedade na qual será inserido, a identificação de oportunidades, enfrentamento de desafios, resolução de problemas e agregação de valor. A capacidade de gerir uma empresa em situações difíceis, inovar em ideias e processos, disposição para correr riscos, foco diante das dificuldades, são características necessárias para um empreendedor.

Na visão de Drucker (1987, p.36), o empreendedor vê a mudança como uma norma sadia, e o define como “aquele que sempre está buscando a mudança, reage a ela e a explora como sendo uma oportunidade”. Para ele o empreendedor é alguém que trabalha sozinho e exclusivamente para si. Nesta mesma linha de pensamento, Filion (1999, p.19), define "o empreendedor como uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos e que mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios".

Quadro 1: Tipos de Empreendedores

Tipo de Empreendedor	Características
Por Necessidade	O empreendedorismo por necessidade tem sido associado às condições de queda de atividade econômica que gera desemprego e diminui a oferta de emprego. A ocorrência desse cenário tem impulsionado pessoas a iniciarem uma atividade econômica que possibilite sua sobrevivência econômica (Corrêa; Vale, 2013; Dominginhos; Pereira; Silveira, 2007).
Por Oportunidade	Dornelas, Timmons e Spinelle (2010) acrescentam que a oportunidade pode surgir a partir de tendências e comportamentos dos consumidores em busca de novos produtos ou serviços. O empreendedor opera de forma a lançar as novas propostas no momento adequado, de forma que seja agregado valor para o usuário final do serviço ou produto.
Social	O termo “empreendedor social” transmite essa mistura de orientações caracterizada pela combinação do objectivo social, associado às instituições sem-fins lucrativos, com uma vertente empreendedora, aliada ao carácter dinâmico e inovador do negócio (Martin & Osberg, 2007).

Fonte: modificado pela autora (2025)

Existem vários tipos de empreendedorismo e foi importante destacar o por necessidade, por oportunidade e social, que estão diretamente ligados ao caso de estudo abordado no trabalho, pois refletem os impactos e motivações do empreendimento feminino no meio rural.

Nesse sentido, como afirma Jonathan (2011), as empreendedoras sociais, com

projetos voltados para mulheres, proporcionam o empoderamento feminino, promovendo mudanças econômicas e sociais, por meio do apoio emocional e da promoção de sua inclusão social e profissional. Além disso, como afirma o autor, “os benefícios sociais se multiplicam, uma vez que as mulheres ainda são as maiores responsáveis por cuidar da família e muitas são também as principais responsáveis por sua manutenção” (Jonathan, 2011, p.19).

2.2 EMPREENDEDORISMO FEMININO

As mulheres estão se destacando cada vez mais na sociedade, assumindo posições importantes dentro das organizações e ocupando espaços que até então predominantemente masculino e com isso, tem sido fundamental debater sobre essa conquista feminina e as transformações no mercado, Noguera; Alvarez; Urbano (2013).

No Brasil, a pesquisa GEM (2012) aponta que o número de mulheres à frente de negócios estabelecidos foi de 44% e de negócios iniciais foi de 49,6%. Outro destaque da pesquisa GEM (2012) revela que a maioria dessas empreendedoras é guiada por uma oportunidade de mercado (73,9%) e não por necessidade, como vinha acontecendo com as mulheres de uma forma geral. Ainda, pode-se ressaltar que o empreendedorismo feminino por oportunidade foi maior que a masculino na mesma condição (GEM, 2012).

O empreendedorismo feminino no Brasil vem crescendo cada vez mais nos últimos anos e também a diversidade de setores mostra que além de contribuir para avanços na economia do país, essas mulheres projetam em seus negócios o desejo pela autonomia e crescimento pessoal, e é notável também a percepção da sociedade em relação a esse tema que já é abordado de forma mais difundida e tem recebido incentivo de políticas públicas de iniciativas para o encorajamento de mulheres que compartilham desse desejo de empreender.

Nesse contexto, destaca-se que a presença e contribuição das mulheres no empreendedorismo permaneceram discretas por muito tempo. Segundo os dados do Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, as mulheres rurais contribuíram com 42,4% do rendimento familiar, o que demonstra a evolução da participação da mulher no mercado de trabalho (IBGE, 2010). De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) em 2019, a participação da mulher

na atividade empreendedora, corresponde a 15% do total de empreendedores rurais (SEBRAE, 2019).

Segundo Jonathan e Silva (211) “São escassas as pesquisas mais aprofundadas sobre o empreendedorismo feminino no Brasil. Busca-se, então, com uma abordagem psicossocial da questão, contribuir para a construção do conhecimento nesta área.

Apesar da crescente taxa de empreendedoras no país muitos desafios ainda seguem sendo enfrentados por mulheres que vivenciam a desigualdade de gênero e muitas vezes o preconceito no mundo dos negócios, a ideia construída desde os primórdios de divisão de tarefas entre homens e mulheres, que são responsabilizadas por atividades domésticas e muitas vezes têm sua capacidade subestimada ao exercer cargos de gestão em empresa ou à frente de um grupo.

Por sua vez, Barnett (2004) argumenta que tanto a organização do trabalho quanto a da família repousam em mitos, ainda hoje existentes, relativos à diferença entre os gêneros. A ideia de que as mulheres têm necessidades, inclinações e capacidades para cuidar e se ocupar do lar, ao passo que os homens têm habilidades para atividades fora do lar e para prover, cria uma armadilha. Homens e mulheres se tornam prisioneiros de expectativas e comportamentos vinculados a ideais em relação a quem trabalha “trabalhador ideal” e a quem cuida do lar “dona de casa ideal”.

As mulheres empreendedoras no Brasil apesar de enfrentarem um cenário repleto de obstáculos dispõem de capacidade de inovação e gestão, e estão em constante desenvolvimento dispõem em melhoria de suas condições financeiras, que proporciona também maior liberdade e empoderamento, já que o poder aquisitivo dá acesso a melhoria na qualidade de vida e o poder de fazer escolhas.

Batliwala (1997) destaca que o termo empoderamento contém, em si, a palavra poder, que pode ser entendido como o controle sobre recursos materiais, intelectuais e ideológicos. O poder pertence a quem influencia a distribuição e aplicação destes recursos, sendo que quanto maior a quantidade controlada, maior é o poder do indivíduo (ou grupo). Logo, o empoderamento feminino pode ser compreendido como um desafio às relações de poder existentes e, mais do que isso, um esforço para obter maior controle sobre as fontes deste poder.

É fato que trabalhar para a equidade de gênero não faz parte dos objetivos do Bolsa Família. No entanto, é expressivo o interesse sobre quais seriam os resultados da titularidade feminina do benefício nessa dimensão analítica – afinal, as relações de

gênero são um tema transversal nas políticas públicas e programas sociais, mesmo não tendo esse objetivo, podem ou não contribuir no sentido de sua equidade. De um lado, uma vertente da crítica feminista aponta o uso instrumental da mulher pelo Estado, como forma de ampliar a eficácia da política pública, e o reforço da naturalização do papel feminino de cuidado.

Campos e Campos (2017) apresentam que o protagonismo da mulher rural empreendedora, que desenvolve atividades econômicas, é importante visto que pode viabilizar o seu empoderamento em atividades sociais, econômicas, políticas e culturais.

2.3 EMPODERAMENTO FEMININO NO MEIO RURAL

Nesse contexto, emerge a problemática das relações desiguais entre gêneros no campo e a divisão sexual do trabalho (Silva, 2019). O trabalho da mulher rural é pouco reconhecido e elas enfrentam preconceitos, os quais se estendem às profissionais de extensão rural no Brasil (Villwock et al., 2016). Isto é consequência, dentre outros fatores, do caráter familiar patriarcal, e culmina na baixa consideração das jovens mulheres como possíveis sucessoras das propriedades rurais (Kessler, 2006).

Destarte, o crescimento do número de mulheres gestoras na agricultura brasileira reitera o progresso do empoderamento feminino e reforça que o aporte das mulheres no desenvolvimento econômico e social do meio rural se associa com seu maior potencial cognitivo (Estanislau et al., 2021)

Em especial, no campo, esse fenômeno não só é notado como percebido ser enraizado pelas análises nacionais (Azevedo, 2012; Tedeschi, 2014; Bernini Silva; Azevedo, 2016). Galgando uma busca para cessão deste cenário, a inserção no mercado de trabalho, por vezes, é considerada como alternativa de autonomia feminina e, conseqüentemente, de empoderamento adquirido por intermédio do aspecto econômico (Amorim et al., 2015). Seria, por ele, que as mulheres estariam desprendendo da exclusão e não reconhecimento de suas ações a caminho da sua autonomia, desvencilhando-se dos papéis sociais que as orientem para questões tão-só do lar e seu entorno.

O empoderamento, sobretudo de mulheres rurais, não é positivo para aqueles que desejam manter o patriarcado, as injustiças, as desigualdades sociais e de gênero

(Lerner, 2019). Logo, é mais conveniente garantir que as “minorias” não tenham acesso a informações que propiciem o desenvolvimento da capacidade crítica e reflexiva, assim os sistemas de opressão serão preservados. O conhecimento é fundamental para nos libertarmos das amarras da opressão de gênero que nos prendem (Tiburi, 2018), e, por isso, o entendimento para nós mulheres sempre foi inviabilizado ou limitado. Assim, nos articularmos no sentido de promover iniciativas de formação que assegurem às mulheres, em suas distintas realidades sociais, instrumentos de autonomia e empoderamento se constitui enquanto um desafio a ser superado por todos/as nós.

3. METODOLOGIA

A área de pesquisa abordada no estudo foi o empreendedorismo feminino desenvolvido no meio rural, através de uma pesquisa direcionada a um grupo de mulheres produtoras de colorau. Foi realizada em uma comunidade do interior de Trairi/Ceará, a uma distância de aproximadamente 141km da capital do estado. O grupo é formado por sete mulheres, a pesquisa foi realizada com quatro integrantes, os dados foram coletados através de um questionário semiestruturado com 22 perguntas, enviadas e respondidas através do aplicativo WhatsApp, algumas respostas foram enviadas em formato de áudio e outra de forma escrita. Esse formato foi utilizado devido a praticidade e com o intuito de facilitar a obtenção das respostas uma vez que as integrantes tem acesso ao WhatsApp como meio de comunicação e também devido a limitação de deslocamento para zona rural no período de aplicação do questionário.

O questionário conteve perguntas abertas e fechadas, o que possibilitou as entrevistadas expressarem seu ponto de vista em relação ao empreendimento, bem como as dificuldades enfrentadas, as motivações para participarem do projeto, as mudanças que ocorreram após o início do empreendimento e o que o projeto representa na vida de cada uma delas.

Através da pesquisa aplicada foi possível identificar que o empreendimento das mulheres produtoras contribui para fortalecer o comércio local, promover autonomia, gerar maior visibilidade para a força de trabalho feminino na zona rural e auxiliar nas despesas mensais, visto que algumas delas recebem apenas o benefício do bolsa

família e ingressaram no empreendimento com o intuito de complementar a renda familiar.

A pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Ela está empenhada na elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções. Responde a uma demanda formulada por “clientes, atores sociais ou instituições” (Thiollent, 2009, p.36).

O tipo de pesquisa realizado foi a descritiva e pode ser caracterizada como pesquisa de campo, uma vez que houve a coleta de dados primários, ou seja, as informações foram coletadas por meio das respostas ao questionário pelas próprias integrantes do grupo de estudo. Esse projeto conta com o apoio do CETRA - Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador e à Trabalhadora, órgão que possibilita a realização de projetos voltados para agricultores(as) da região, o espaço utilizado dispõe de maquinário para auxiliar na produção, como a máquina de processamento da farinha de mandioca e a máquina de processamento da semente do urucum, que é aquecida juntamente com a farinha para liberar a coloração necessária para o produto final e a máquina de selagem para o empacotamento do produto. Cada integrante do grupo é responsável pelas sementes e farinha necessárias para a produção e ao final do processo, o colorau é dividido igualmente para cada uma delas.

Trivínos (2011, p. 110), discutindo sobre os estudos descritivos afirma: A maioria dos estudos que se realizam no campo da educação é de natureza descritiva. O foco essencial desses estudos reside no desejo de conhecer a comunidade, seus traços característicos, suas gentes, seus problemas, suas escolas, seus professores, sua educação, sua preparação para o trabalho, seus valores, os problemas do analfabetismo, a desnutrição, as reformas curriculares, os métodos de ensino, o mercado ocupacional, os problemas do adolescente etc.

Foi realizada a pesquisa qualitativa no artigo, onde foi observado a rotina das mulheres empreendedoras do grupo de estudo. A cada quinze dias as mulheres se reúnem para realizarem o processo de produção, se deslocam até a sede de funcionamento do projeto e realizam a preparação, ao final cada uma fica responsável pelo empacotamento e venda de suas respectivas partes.

Considerando que a abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, ela permite que a

imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques.

Através da metodologia utilizada foi possível compreender a experiência do grupo Mulheres do Colorau, a partir das respostas do questionário, bem como entender que esse empreendimento representa para as mulheres uma esperança de melhoria da qualidade de vida, de reconhecimento e de empoderamento feminino no meio rural.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa teve como objetivo entender o que o empreendedorismo feminino representa para as mulheres que vivem no meio rural, compreendendo os impactos e desafios enfrentados por mulheres que decidem empreender, teve como foco de estudo um grupo de mulheres produtoras de colorau na zona rural de Trairi, Ceará. O estudo foi realizado através de um questionário aplicado pela ferramenta WhatsApp e respondido por quatro integrantes do projeto Mulheres do Colorau.

Através da pesquisa foi possível observar que as quatro participantes tem idades entre 42 e 75 anos, são residentes da localidade desde o nascimento, na zona rural de Trairi, no Ceará. Todas tem em média 4 a 6 filhos e cursaram até o ensino fundamental entre 3ª e 8ª série, conforme quadro 2:

Quadro 2: Idade, número de filhos e escolaridade

	Idade	Nº de filhos	Escolaridade
E 1	49	4	4ª série
E 2	42	4	9º ano
E 3	56	5	5ª série
E 4	75	6	3ª série

Fonte: dados da Pesquisa (2025)

Iniciou-se questionando a respeito da participação do projeto como primeira atividade empreendedora. Pode-se observar que três das entrevistadas tem o projeto Mulheres do Colorau como primeira atividade em grupo realizada e apenas uma delas já participou de outra atividade semelhante, constatado no ponto das falas transcritas. Esses dados indicam uma diversidade de trajetórias e experiências em relação ao trabalho coletivo e à atividade empreendedora dentro do projeto, conforme Quadro 3:

Quadro 3: Participação no projeto como atividade empreendedora

E 1	Sim
E 2	Essa foi a primeira atividade que participei em grupo, tenho plantações individuais com o trabalho na agricultura, esse empreendimento do colorau é o primeiro que participo em grupo.
E 3	Não, já participei de outras
E 4	Sim, foi a primeira

Fonte: dados da Pesquisa (2025)

Posteriormente indagou-se sobre a data de criação do grupo Mulheres do Colorau e a instituição que possibilitou a realização do projeto, concluiu-se que o grupo foi criado em 25 de novembro de 2015 com o apoio do CETRA (Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao trabalhador e à trabalhadora) com base nas respostas das quatro entrevistadas.

As integrantes do grupo Mulheres do Colorau se conheceram através das reuniões realizadas para discutir sobre a criação do projeto e essa atividade é utilizada como um complemento de renda, todas elas tem outra atividade financeira que desenvolve para garantir o sustento da família, como pode-se observar nas perguntas 10 e 11 do questionário e transcritas no quadro 4:

Quadro 4: Conhecimento do grupo e forma de renda

	Como você conheceu as integrantes do grupo e o projeto?	O lucro obtido com a venda do colorau é sua principal fonte de renda ou um complemento?
E 1	Através de reuniões e movimentos comunitários	É um complemento, recebo o bolsa família
E 2	Através de reuniões	É um complemento, minha principal fonte de renda é o bolsa família
E 3	Através do projeto, já conhecia as mulheres porque moramos perto, mas ficamos mais unidas com o projeto	É um complemento
E 4	Através das reuniões	Não, é um complemento

Fonte: dados da Pesquisa (2025)

Através da pesquisa foi possível observar que o lucro do projeto Mulheres do Colorau não é suficiente para custear todos os gastos da casa, pois é uma atividade que o retorno financeiro ainda não é alto, como descrito no Quadro 5. Portanto, indica que, embora a venda do colorau contribua positivamente para as finanças das entrevistadas, ela não é suficiente para cobrir as necessidades básicas da casa. As quatro participantes afirmaram que o lucro gerado pelo projeto é insuficiente para pagar as despesas principais, sendo considerado apenas um complemento à renda proveniente de outras atividades, como o trabalho na agricultura. As respostas

refletem uma realidade em que a atividade empreendedora, embora importante, não garante autonomia financeira plena, ressaltando a dependência de múltiplas fontes de renda para atender às necessidades diárias.

Quadro 5: Renda como necessidades básicas

	A renda gerada pela venda do colorau é suficiente para atender às necessidades básicas da casa?
E 1	Não é suficiente para manter as despesas da casa, mas ajuda muito
E 2	O projeto do colorau não é suficiente para pagar as contas, porque não é muito, tenho meu trabalho na agricultura
E 3	Não é suficiente, é um complemento
E 4	Não, porque o lucro não é suficiente, temos que ter outra renda para conseguir manter as despesas.

Fonte: dados da Pesquisa (2025)

Encontrar o local ideal para a instalação das máquinas, a organização do grupo, a escassez de matéria prima e falta de experiência no manuseio das máquinas foram os principais desafios enfrentados pelas entrevistadas. Foi possível concluir que a escassez de sementes de urucum para a produção do colorau é uma dificuldade que persiste desde o início do empreendimento, como pode ser observado no quadro 6, durante o desenvolvimento do projeto, a principal dificuldade que ainda persiste está ligada à obtenção de sementes suficientes para atender à crescente demanda. Embora algumas participantes tenham aumentado a produção de sementes nos próprios quintais, a falta de recursos para suprir a quantidade necessária continua sendo uma barreira significativa.

Quadro 6: Principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres no início e no desenvolvimento do projeto colorau

	Quais as principais dificuldades que vocês enfrentaram no início do projeto mulheres do colorau?	Quais são as principais dificuldades que você enfrenta com o projeto do colorau?
E 1	Não tivemos muitas dificuldades, só decidir onde seria possível ser realizada a instalação das máquinas.	Por enquanto só as sementes, que a demanda está crescendo, mas já estamos plantando mais.
E 2	A dificuldade foi a organização das mulheres, porque nem todas comparecem no dia marcado para a produção.	A dificuldade que temos atualmente é em arranjar as sementes para a produção
E 3	As dificuldades que enfrentamos foram as sementes que eram poucas, mas depois aumentamos as plantações de pés de urucum nos nossos quintais	A dificuldade que eu tenho é ter a quantidade suficiente de sementes para as produções, mas sempre consigo fazer a colheita e quando não consigo, eu compro e levo pra fazer o colorau.

E 4	Foi a experiência, porque a gente ainda não tinha conhecimento de como trabalhar com as máquinas.	A dificuldade no começo era só na organização do dia e horário da produção e agora é ter sementes suficientes para produzir o colorau
-----	---	---

Fonte: dados da Pesquisa (2025)

As principais motivações que as entrevistadas tiveram para fazer parte do empreendimento foram o interesse pelo projeto como forma de participar de ações da comunidade, ter uma renda extra e a busca por melhoria da condição financeira como exposto no quadro 7. O observado reflete um desejo comum de melhorar a condição financeira e buscar uma fonte adicional de renda. As participantes mencionaram que se interessaram pelo projeto por acharem interessante, pela possibilidade de complementar sua renda e, em alguns casos, pela expectativa de que a iniciativa pudesse melhorar a qualidade de vida delas e de suas famílias. Esse entusiasmo pelo projeto também está ligado à percepção de que o empreendimento tem potencial para trazer resultados positivos e sustentáveis para as participantes.

Quadro 7: Motivos para a Participação no Projeto Mulheres do Colorau

Por que você quis fazer parte do projeto mulheres do colorau?	
E 1	Porque eu gosto de participar e pra ter uma renda a mais.
E 2	Porque achei interessante o projeto e quis participar
E 3	Eu quis participar porque eu acreditei que o projeto iria melhorar minha condição financeira, o lucro ia me ajudar a complementar minha renda e melhorar minha vida e da minha família.
E 4	É porque eu vi que era uma coisa que dava certo e iria ser bom para nós.

Fonte: dados da Pesquisa (2025)

Através do projeto Mulheres do Colorau mudanças positivas na área financeira puderam ser observadas na vida das integrantes, visto que o lucro desse projeto é utilizado como renda complementar para o sustento da família, bem como promover a união das mulheres e dar maior visibilidade para a força de trabalho feminino na região, como pode-se observar no quadro 8.

Indica que as participantes reconhecem a importância do projeto "Mulheres do Colorau" tanto do ponto de vista financeiro quanto social. Elas destacam como a iniciativa contribui para a renda familiar, ajudando no sustento diário e melhorando a qualidade de vida. Além disso, muitas enfatizam o valor da união entre as mulheres, destacando que o projeto fortalece a coletividade e cria oportunidades de empoderamento para todas. A chegada do projeto também foi vista como um divisor

de águas, especialmente no que se refere à mudança positiva nas condições financeiras e no fortalecimento das mulheres na região.

Quadro 8: A Importância do Projeto Mulheres do Colorau e seu Impacto na Renda Familiar

	Você acha que esse projeto é importante? Por quê?	O dinheiro da venda do colorau ajuda na sua renda familiar?
E 1	Considero o projeto importantíssimo, porque a renda é boa, é uma ajuda grande para mim.	Sim, ajuda muito, porque com o dinheiro do projeto consigo complementar minha renda e garantir o sustento da minha família.
E 2	Eu acho muito importante, porque é uma forma de união, é um projeto que une as mulheres e juntas somos mais fortes, um grupo é melhor do que uma só.	Ajuda sim
E 3	Esse projeto é muito importante, porque quando o Cetra entrou na nossa vida as coisas mudaram, podemos participar do projeto e isso fortalece o trabalho das mulheres na nossa região.	Ajuda muito, agradeço muito a Deus e as pessoas que dão força a gente.
E 4	Sim, porque é uma ajuda financeira.	Ajuda muito, porque o lucro que tenho através do projeto do colorau melhora minha condição financeira, não é muito, junto com outra renda consigo comprar as coisas que preciso.

Fonte: dados da Pesquisa (2025)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados demonstram que o empreendedorismo para as integrantes do projeto Mulheres do Colorau representa uma forma de melhoria na qualidade de vida, desperta o desejo pelo crescimento, fortalece as relações entre elas, gera maior autonomia e maior visibilidade do trabalho feminino no meio rural e que embora não seja a renda principal das integrantes o projeto tem um papel fundamental como complemento de renda e melhoria na condição financeira.

Com a pesquisa foi possível destacar que a escassez de matéria prima, a organização das mulheres e a falta de capacitação para o manuseio das máquinas estão entre as principais dificuldades enfrentadas no empreendimento, porém a união das mulheres, a força de vontade em busca do crescimento e a busca pela melhoria da qualidade de vida fez com que o projeto fosse se desenvolvendo, estando presente no mercado desde o ano de 2015.

O projeto mulheres do colorau, é um empreendimento que com o passar do tempo se transformou não apenas em um complemento de renda, mas também gerou identificação, trouxe esperança de melhorias, representação da luta das mulheres por um espaço de maior visibilidade no meio rural, não limitando as mulheres apenas às atividades domésticas, mas abrindo espaço para a geração de trabalho e incentivando outros empreendimentos também gerenciados por mulheres.

Conclui-se que as ações de organizações e centros de apoio dentro das comunidades rurais são de extrema importância, pois possibilitam a criação de projetos e negócios que transformam a vida das pessoas, contribuem para o desenvolvimento da região e evidenciam a lutas e conquistas das mulheres, gerando maior empoderamento feminino no meio rural.

REFERÊNCIAS

AFFONSO, Ligia Maria Fonseca; RUWER, Lisa Maria Erlich; GIACOMELLI, Giancarlo. **Empreendedorismo**. Grupo A., 2018

ANDREASSI, Tales. **Empreendedorismo corporativo**. GV-EXECUTIVO 4 (3), 63-67, 2005

BREITENBACH, R. Jovens mulheres rurais estudantes das ciências agrárias: não querem ou não têm oportunidade de serem sucessoras? In: **Revista de Economia e Sociologia Rural**, 62(1), 2024 Disponível em <<https://doi.org/10.1590/1806-9479.2022.262212>> Acesso 15abr2025

DA SILVA, Parley Lopes Bernini; GONÇALVES, Loren Evelyn; SILVA, Débora Souza Ferreira. Empoderamento da mulher rural: debates teóricos. In: **Cadernos de Gênero e Tecnologia**. Curitiba, v. 15, n. 45, p. 218-234, jan./jul. 2022. Disponível em: <<https://periodicos.utfpr.edu.br/cgt/article/viewFile/14538/8969>> Acesso em 15abr2025

DORNELAS, José. **Empreendedorismo, transformando ideias em negócios**, 8ª edição, 2021, pag 14

FLEURY, Maria Tereza Leme; WERLANG, Sergio R. C., **Pesquisa aplicada: conceitos e abordagens**. FGV-EPGE, 2017. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?q=related:aOF9jxcTlhMJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1701205818958&u=%23p%3DaOF9jxcTlhMJ> Acesso em 21jun2025

GARCIA, Ana Paula Fernandes; PARREIRA, Cler Canoa de Oliveira; ZANATELLI, Fabrizio Manenti; ASSIS, Felipe Moldero Fernandes de. **Empreendedorismo feminino: Luiza Helena Trajano e o caso da Rede Magazine Luiza**

6º Congresso do Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas. Anais: IFBAE Franca, 2011 Disponível em: <https://ifbae.s3.eu-west-3.amazonaws.com/file/congres/2011_51.pdf> Acesso em 21jun2025

GODOY, Arilda Schmidt. **Revista de administração de empresas** / EAESP / FGV, São Paulo, Brasil, 1995

JONATHAN, Eva G.; SILVA, Taissa M. R. Da. **Empreendedorismo feminino: tecendo a trama de demandas conflitantes**, 2011. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0,5&q=%22empreendedorismo+feminino%22++no+brasil#d=gs_qabs&t=1698180575748&u=%23p%3Da_b6Hlzks9MJ>

NOGUERA, M.; ALVAREZ, C.; URBANO, D. Sociocultural factors and female entrepreneurship. **Springer Science+Business Media**. New York, USA, 2013.

PARENTE, Cristina; SANTOS, Mónica; CHAVES, Rosário Rito, LISBOA, Daniel Costa. **Empreendedorismo social: contributos teóricos para a sua definição** : APSIOT, 2011

ROCHA, Estevão Lima de Carvalho. **Revista gestão em análise**. 3 (1/2), 31-46, 2014

SANTOS, I. R. B.; RIOS, P. P. S. Mulheres rurais e empoderamento feminino: Vivências de estágio em espaços não escolares. **DOXA: Revista Brasileira de Psicologia e Educação**, Araraquara, v. 24, n. esp.1, p. e023013, 2023. DOI: 10.30715/doxa.v24iesp.1.18177. Disponível em: <<https://periodicos.fclar.unesp.br/doxa/article/view/18177>> . Acesso em: 15 abr. 2025.

WOLLMANN, B. Gestão financeira de uma pequena propriedade rural por meio do livro Caixa da Atividade Rural (LCAR). **Saber Humano: Revista Científica Da Faculdade Antonio Meneghetti**, (2022)